

ASAP

A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

PRÁTICAS DE EMERGÊNCIA

Cofinanciado pela
União Europeia

PRÁTICAS DE EMERGÊNCIA ASAP

Programa Erasmus

Ação-chave 2 - Parcerias de cooperação no ensino escolar

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Página do projeto [na plataforma de resultados do Erasmus+](#) | Página da comunidade do projeto [Zenodo](#)

R3.2.2 Práticas de emergência ASAP

Agosto de 2025

**Cofinanciado pela
União Europeia**

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma ratificação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

Poderá ser necessário obter direitos adicionais se um conteúdo específico incluir obras de terceiros ou retratar indivíduos privados identificáveis. Para utilizar ou reproduzir conteúdo que não seja propriedade dos criadores deste trabalho, poderá ser necessário solicitar autorização diretamente aos detentores dos direitos.

Conteúdo

INTRODUÇÃO	5
Um protocolo para o bullying escolar e o cyberbullying	5
Como utilizar este documento	5
1. ESTRUTURA E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS.....	7
1.1. Âmbito e aplicação	7
1.2. Princípios fundamentais	7
1.3. Definições	7
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNÇÕES.....	9
2.1. Equipa de resposta ao bullying.....	9
2.2. Responsabilidades do Corpo Docente	9
2.3. Responsabilidades da direção escolar	10
2.4. Responsabilidades do pessoal de apoio	11
3. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DETALHADAS DE INCIDENTES	12
3.1. Sistema de classificação de gravidade	12
3.2. Protocolo de avaliação abrangente.....	13
4. PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO ABRANGENTES	15
4.1. Protocolo de segurança imediata (0-2 horas)	15
4.2. Fase de investigação e análise (2 a 48 horas).....	15
4.3. Planeamento e implementação da intervenção (48 horas a 4 semanas)	16
4.4. Implementação da justiça restaurativa	17
5. PROTOCOLOS DE ENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO FAMILIAR	19
5.1. Procedimentos iniciais de contacto com a família	19
5.2. Reuniões familiares estruturadas.....	19
5.3. Colaboração contínua com a família	20
6. COLABORAÇÃO ENTRE AS AUTORIDADES POLICIAIS E AGÊNCIAS EXTERNAS	22
6.1. Critérios para o envolvimento das autoridades policiais	22
6.2. Protocolos de colaboração	22
7. CIDADANIA DIGITAL E PREVENÇÃO DO CIBERBULLYING	24
7.1. Programa abrangente de educação digital.....	24
7.2. Integração e monitorização da tecnologia	24

8.	RESPOSTA INFORMADA SOBRE TRAUMAS E APOIO À SAÚDE MENTAL	26
8.1.	Compreender o trauma do bullying	26
8.2.	Estratégias de intervenção terapêutica.....	26
9.	MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA.....	28
9.1.	Recolha e análise de dados.....	28
9.2.	Processos de melhoria contínua.....	28
10.	SENSIBILIDADE CULTURAL E INCLUSÃO	30
10.1.	Abordagem dos fatores culturais no bullying.....	30
10.2.	Abordagem do bullying baseado em preconceitos	30
	NOTA FINAL	32
	GUIA RÁPIDO OPERACIONAL.....	33
	Nível 1 – Incidentes menores	33
	Nível 2 – Incidentes moderados	33
	Nível 3 – Incidentes graves	34
	Nível 4 – Incidentes de crise	35

INTRODUÇÃO

Um Protocolo para o Bullying Escolar e o Ciberbullying

O documento *Práticas de Emergência ASAP* foi desenvolvido no âmbito do projeto Erasmus+ ASAP – *A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education*.

Ele fornece às escolas, educadores, conselheiros, decisores e formuladores de políticas uma estrutura abrangente e adaptável para prevenir e gerir incidentes de bullying e ciberbullying através de procedimentos claros, responsabilidades compartilhadas e respostas baseadas em evidências.

O principal objetivo deste protocolo é apoiar as escolas a responder a emergências **de forma rápida, proporcional e educativa**, garantindo tanto a proteção imediata como a recuperação a longo prazo. Traduz princípios teóricos em etapas operacionais que podem ser implementadas em diversos contextos educativos europeus.

As Práticas de Emergência ASAP integram **três dimensões complementares** que sustentam uma resposta sistémica e educativa:

- A **dimensão preventiva**: promover a sensibilização, a empatia, a cidadania digital e o bem-estar emocional para reduzir o risco de comportamentos de bullying.
- A **dimensão reativa**: garantir uma resposta organizada e oportuna a incidentes, priorizando a segurança, a documentação e a intervenção coordenada.
- A **dimensão restaurativa**: apoiar a cura, a responsabilização e o restabelecimento de relações positivas dentro da comunidade escolar.

Cada secção do documento oferece orientações práticas para funções e fases de ação específicas, desde a denúncia inicial até ao acompanhamento a longo prazo, e pode ser integrada nas políticas escolares existentes ou nos quadros nacionais. A abordagem foi concebida para ser **flexível e adaptável**, reconhecendo que as escolas podem diferir em termos de estrutura, recursos e obrigações legais.

Como utilizar este documento

O protocolo *de práticas de emergência da ASAP* pode ser utilizado de várias maneiras, dependendo da função do leitor na comunidade educativa:

- **Para líderes escolares e decisores políticos**: como um quadro de referência para desenvolver ou atualizar as políticas escolares sobre bullying e ciberbullying.
- **Para educadores e funcionários escolares**: como um guia prático para gerir incidentes e intervenções de acompanhamento de forma consistente, garantindo a documentação e o apoio adequados aos alunos.
- **Para conselheiros e psicólogos**: como referência para estratégias terapêuticas e informadas sobre traumas para apoiar a recuperação dos alunos.

- **Para agências externas e parceiros:** como uma ferramenta de coordenação para alinhar ações com padrões educacionais e de proteção infantil.

As Práticas de Emergência ASAP também podem servir como um **recurso de formação e avaliação** dentro dos programas de desenvolvimento do pessoal, ajudando as escolas a construir capacidade interna para ambientes seguros, inclusivos e responsivos.

Todos os prazos, funções e procedimentos neste documento devem ser considerados diretrizes recomendadas. As escolas são encorajadas a adaptá-los ao seu contexto específico, recursos e legislação nacional.

1. ESTRUTURA E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Esta secção descreve a base conceptual e processual do protocolo *das Práticas de Emergência ASAP*. Define o seu âmbito, princípios orientadores e terminologia comum para garantir clareza e coerência em todos os contextos educativos europeus.

1.1. Âmbito e aplicação

Este protocolo estabelece procedimentos padrão para lidar com incidentes de *bullying* e *ciberbullying* nas escolas. Aplica-se a todos os membros da comunidade escolar e abrange tanto as interações presenciais como online que afetam o bem-estar dos alunos. É adaptável a diversos quadros jurídicos nacionais, mantendo a consistência processual fundamental em matéria de prevenção, intervenção e recuperação.

1.2. Princípios fundamentais

- **Abordagem centrada na criança:** Priorizar o bem-estar, os direitos e a voz de cada criança, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.
- **Resposta imediata:** Garantir uma ação oportuna e decisiva após qualquer denúncia de bullying, com uma abordagem de tolerância zero à inação ou ao atraso.
- **Intervenção proporcional:** Dimensionar as respostas de acordo com a gravidade e o contexto de cada incidente.
- **Justiça restaurativa:** Focar na cura, na aprendizagem e na reparação das relações, em vez da punição.
- **Colaboração entre várias partes interessadas:** Coordenar o envolvimento de todas as partes relevantes.
- **Prática baseada em evidências:** Fundamentar as decisões em fatos documentados e avaliações profissionais.
- **Confidencialidade e privacidade:** Proteger a dignidade e as informações pessoais de todas as partes envolvidas.
- **Monitorização contínua:** Garantir a avaliação contínua da eficácia da intervenção.

1.3. Definições

Para efeitos do presente documento:

Bullying refere-se a um comportamento agressivo repetido que envolve um desequilíbrio de poder, caracterizado por:

- Dano intencional ou intimidação
- Repetição sistemática ao longo do tempo
- Diferença de poder entre o agressor e a vítima
- Impacto negativo no bem-estar, educação ou integração social da vítima

O cyberbullying refere-se a um comportamento agressivo repetido conduzido através de plataformas digitais, incluindo:

- Assédio, exclusão ou humilhação pública nas redes sociais
- Distribuição de conteúdo privado ou embaraçoso sem consentimento
- Roubo de identidade ou falsificação de identidade online
- Perseguição digital persistente ou mensagens ameaçadoras
- Criação de perfis falsos para prejudicar a reputação

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNÇÕES

A gestão eficaz de incidentes de *bullying* e *ciberbullying* requer uma estrutura organizacional clara, com responsabilidades definidas, comunicação coordenada e responsabilidade partilhada. Esta secção descreve as principais funções dentro do sistema escolar e esclarece as suas atribuições em todas as fases de prevenção, intervenção e recuperação.

2.1. Equipa de resposta ao bullying

Composição:

- Diretor da escola (líder da equipa)
- Coordenador designado para o combate ao bullying (ou outro membro do pessoal nomeado em contextos onde esta função não exista)
- Conselheiro escolar ou psicólogo
- Professores das turmas dos alunos envolvidos
- Representante dos alunos (em casos adequados à idade)
- Representante dos pais (para casos graves)

Reuniões:

- Convocadas no prazo de 4 horas após a comunicação de um incidente grave
- Reunir-se semanalmente para revisão do caso durante as intervenções em curso
- Realizar reuniões mensais para prevenção e revisão de políticas

2.2. Responsabilidades do corpo docente

Deveres de resposta imediata:

- **Reconhecimento e intervenção:** Identificar comportamentos de bullying utilizando indicadores estabelecidos e intervir imediatamente para garantir a segurança.
- **Protocolo de documentação:** Preencher relatórios de incidentes, idealmente dentro de 2 horas, quando possível, incluindo observações factuais detalhadas, depoimentos de testemunhas e provas fotográficas, quando apropriado.
- **Gestão da segurança dos alunos:** garantir a segurança física e emocional imediata das vítimas, incluindo a disponibilização de espaços seguros e supervisão de adultos.
- **Cadeia de comunicação:** Notificar o coordenador anti-bullying e a administração da escola no prazo de 1 hora após a descoberta do incidente.
- **Preservação de provas:** Proteger as provas digitais em casos de ciberbullying, incluindo capturas de ecrã, mensagens e conteúdo das redes sociais, antes que possam ser apagadas.

Responsabilidades educativas contínuas:

- **Avaliação do clima na sala de aula:** Realizar pesquisas anónimas mensais para avaliar as relações entre os colegas e identificar questões emergentes.
- **Educação proativa:** Implementar aulas semanais sobre empatia, cidadania digital, resolução de conflitos e intervenção de testemunhas.

- **Monitorização individual dos alunos:** Manter fichas de acompanhamento do comportamento dos alunos em risco e fazer verificações regulares com potenciais vítimas.
- **Desenvolvimento profissional:** Participe em sessões de formação trimestrais sobre reconhecimento de bullying e cyberbullying, ensino informado sobre traumas e técnicas de intervenção.
- **Colaboração com a família:** Agendar reuniões quinzenais de progresso com os pais dos alunos envolvidos durante os períodos de intervenção.

Responsabilidades específicas por matéria:

- **Professores de educação física:** monitorizar vestiários, atividades desportivas e dinâmicas de equipa, onde o bullying muitas vezes ocorre sem ser observado.
- **Professores de tecnologia, cidadania e disciplinas relacionadas:** Educar sobre pegadas digitais, configurações de privacidade online e mecanismos de denúncia em plataformas sociais.
- **Professores de arte/teatro:** Facilitar atividades de expressão criativa que ajudem os alunos a processar experiências e a desenvolver empatia.

2.3. Responsabilidades da liderança escolar

Funções do diretor/reitor:

- **Supervisão estratégica:** desenvolver e rever anualmente políticas abrangentes contra o bullying, alinhadas com os objetivos educacionais e os valores da comunidade.
- **Gestão de crises:** Liderar a equipa de resposta a emergências, tomar decisões finais sobre medidas disciplinares severas e coordenar com agências externas.
- **Conformidade legal:** garantir que todas as intervenções estejam em conformidade com as leis locais de proteção à criança, regulamentos educacionais e requisitos de privacidade.
- **Relações com a comunidade:** Comunique-se com conselhos escolares, conselhos de pais e líderes comunitários sobre iniciativas de prevenção ao bullying.
- **Alocação de recursos:** garantir financiamento para programas anti-bullying, formação de pessoal, serviços de aconselhamento e soluções tecnológicas.
- **Responsabilidade profissional:** Realizar avaliações de desempenho anuais com ênfase na prevenção do bullying e na eficácia da resposta.

Funções do vice-diretor/diretor adjunto:

- **Operações diárias:** supervisionar a implementação de protocolos contra o bullying, coordenar com o corpo docente e gerir procedimentos disciplinares de rotina.
- **Liderança na investigação:** Realizar investigações formais de nível 3-4 (incidentes graves/de crise), entrevistar todas as partes envolvidas e compilar relatórios abrangentes dos casos.
- **Coordenação da intervenção:** Desenvolver planos de apoio individualizados para as vítimas e programas de reabilitação para os agressores.
- **Gestão de dados:** Manter registos confidenciais de todos os incidentes, acompanhar os resultados das intervenções e preparar relatórios estatísticos para a administração.

Coordenadores académicos:

- **Integração curricular:** garantir que os temas anti-bullying sejam incorporados em todas as disciplinas acadêmicas e atividades extracurriculares.
- **Apoio aos professores:** Fornecer orientação pedagógica aos professores sobre como lidar com o bullying em contextos específicos de cada disciplina.
- **Impacto da avaliação:** Monitorizar como os incidentes de bullying afetam o desempenho acadêmico e ajustar o apoio educativo em conformidade.

2.4. Responsabilidades da equipa de apoio

Conselheiros escolares/psicólogos:

- **Avaliação clínica:** Realizar avaliações psicológicas abrangentes das vítimas e dos agressores para identificar problemas subjacentes e traumas.
- **Intervenção terapêutica:** Oferecer sessões de aconselhamento individual e em grupo, terapia informada sobre traumas e aconselhamento em situações de crise, conforme necessário.
- **Avaliação de risco:** Avaliar o risco de suicídio, o potencial de automutilação e a probabilidade de escalada do incidente usando ferramentas de avaliação padronizadas.
- **Planeamento do tratamento:** Desenvolver objetivos terapêuticos detalhados, cronogramas de intervenção e resultados mensuráveis para todos os alunos envolvidos.
- **Terapia familiar:** Facilitar sessões de aconselhamento familiar para abordar as dinâmicas domésticas que podem contribuir para comportamentos de bullying.

Pessoal administrativo e de apoio:

- **Vigilância e monitorização:** Manter uma supervisão vigilante nas áreas comuns, incluindo refeitórios, recreios, corredores e áreas de transporte.
- **Gestão de tecnologia:** monitorizar as redes escolares para atividades de cyberbullying, implementar filtragem de conteúdo e auxiliar na coleta de evidências digitais.
- **Apoio à comunicação:** Facilitar serviços de tradução para famílias que não falam o idioma nativo e auxiliar na documentação em vários idiomas.
- **Coordenação de segurança:** Colaborar com o pessoal de segurança local e as autoridades policiais quando necessário e manter protocolos de contacto de emergência.

Pessoal de manutenção e custódia:

- **Segurança ambiental:** identificar e eliminar espaços físicos onde o bullying ocorre com frequência, melhorar a iluminação e a visibilidade em áreas isoladas.
- **Recolha de provas:** Auxiliar na preservação de provas físicas, revisar imagens de câmaras de segurança e manter a cadeia de custódia para investigações.
- **Interação com os alunos:** Construir relações positivas com alunos que possam confiar em figuras adultas fora do corpo docente.

3. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DETALHADAS DE INCIDENTES

Um sistema consistente e transparente para avaliar incidentes de bullying e cyberbullying garante respostas justas, oportunas e proporcionais. Esta secção descreve os níveis de gravidade, prazos de resposta e principais responsabilidades para cada fase, seguidos de um protocolo de avaliação abrangente.

3.1. Sistema de classificação de gravidade

Os prazos de resposta são indicativos e podem variar dependendo do contexto e dos recursos disponíveis.

Nível 1 – Incidentes menores:

- Casos isolados de xingamentos ou provocações
- Breve exclusão social sem padrão sistemático
- Pequenos desacordos digitais sem assédio contínuo
- Interações físicas sem ferimentos ou ameaças contínuas

Prazo de resposta recomendado: 24-48 horas.

Nível de intervenção: Mediação e educação em sala de aula

Nível 2 – Incidentes moderados:

- Assédio verbal repetido ao longo de vários dias
- Exclusão social deliberada com recrutamento de colegas
- Cyberbullying envolvendo várias plataformas ou participantes
- Intimidação física ou contacto físico menor
- Danos à propriedade pessoal

Prazo de resposta: 4 a 12 horas

Nível de intervenção: Envolvimento administrativo, notificação aos pais, mediação formal

Nível 3 – Incidentes graves:

- Campanha sistemática de assédio com duração de semanas ou meses
- Violência física que resulte em ferimentos ou necessidade de cuidados médicos
- Assédio sexual ou partilha de conteúdo sexual impróprio
- Ameaças de violência ou automutilação relacionadas com bullying
- Atividades criminosas, incluindo roubo, extorsão ou perseguição

Prazo de resposta: Imediato (dentro de 1 hora)

Nível de intervenção: Resposta completa à crise, envolvimento de agências externas, possível ação legal

Nível 4 – Incidentes de crise:

- Ameaça iminente à vida ou à segurança
- Envolvimento de armas ou ameaças de violência credíveis
- Agressão ou abuso sexual
- Ideação ou tentativas suicidas relacionadas com bullying
- Atividade criminosa que requer resposta imediata das autoridades policiais

Prazo de resposta: resposta de emergência imediata (em 15 minutos)

Nível de intervenção: Serviços de emergência, aplicação da lei, serviços de proteção à criança

3.2. Protocolo de avaliação abrangente

Lista de verificação para avaliação inicial do incidente:

Contexto do incidente:

- Data, hora, local e duração do incidente
- Testemunhas presentes e sua relação com as partes envolvidas
- Plataformas digitais envolvidas (para cyberbullying)
- Incidentes anteriores envolvendo os mesmos indivíduos
- Fatores ambientais que contribuíram para a ocorrência do incidente

Avaliação do impacto na vítima:

- Lesões físicas que requerem cuidados médicos
- Indicadores de sofrimento emocional e psicológico
- Alterações no desempenho académico
- Perturbações nas relações sociais
- Dinâmica familiar e sistema de apoio doméstico
- Histórico anterior de vitimização e fatores de vulnerabilidade

Análise do agressor:

- Motivação e causas subjacentes ao comportamento
- Histórico disciplinar anterior e resultados de intervenções
- Avaliação das circunstâncias familiares e do ambiente doméstico
- Relações com os pares e fatores de influência social
- Considerações sobre saúde mental e necessidades de apoio
- Padrões de desempenho académico e comportamental

Envolvimento de testemunhas:

- Testemunhas que intervieram positiva ou negativamente
- Dinâmica do grupo de pares que incentiva ou desencoraja o comportamento
- Amplificação dos incidentes nas redes sociais
- Resposta da comunidade e níveis de consciencialização dos adultos

Níveis de resposta, funções e prazos recomendados

Nível do incidente	Descrição	Respondentes primários	Ações principais	Tempo de resposta recomendado
Nível 1 – Menor	Provocações verbais isoladas, breve exclusão social, sem danos prolongados	Professor da turma, coordenador anti-bullying (se necessário)	Intervir imediatamente, garantir a segurança, documentação breve	Dentro de 24 a 48 horas
Nível 2 – Moderado	Assédio verbal ou online repetido, contacto físico menor	Professor, coordenador, conselheiro escolar	Registar o incidente, informar os pais, iniciar a mediação	Dentro de 4 a 12 horas
Nível 3 – Grave	Assédio contínuo, violência física, conteúdo sexualizado, ameaças	Diretor, equipa de resposta, pais	Plano de segurança imediato, recolha de provas, investigação formal	Dentro de 1 hora
Nível 4 – Crise	Situações com risco de vida, armas, ideação suicida, crimes	Diretor, polícia, serviços de proteção à criança	Chamada de emergência, gestão de crises, coordenação com agências externas	Em 15 minutos

4. PROCEDIMENTOS DE INTERVENÇÃO ABRANGENTES

Uma intervenção eficaz requer uma abordagem estruturada, oportuna e coordenada que proteja todos os alunos envolvidos, enquanto aborda as causas profundas do bullying e do cyberbullying. Esta secção descreve as principais fases da resposta — desde medidas de segurança imediatas até ações restaurativas de longo prazo — garantindo consistência e responsabilidade em toda a comunidade escolar.

4.1. Protocolo de segurança imediata (0-2 horas)

Passo 1: Contenção do incidente

- Separe imediatamente todas as partes envolvidas para evitar o agravamento da situação
- Forneça espaços seguros para as vítimas com supervisão de adultos de confiança
- Guarde todas as provas físicas, incluindo bens danificados ou materiais escritos.
- Para cyberbullying: capture capturas de ecrã, preserve provas digitais, documente todas as plataformas envolvidas
- Contacte os serviços médicos de emergência se os ferimentos físicos exigirem atenção profissional

Passo 2: Avaliação inicial e documentação

- Preencha o relatório preliminar do incidente utilizando formulários padronizados
- Realize entrevistas iniciais separadas com a vítima, o agressor e as testemunhas
- Avalie os riscos imediatos à segurança e o estado emocional de todas as partes
- Notificar os pais/responsáveis de todos os alunos envolvidos dentro de 2 horas
- Alerta a administração da escola e ative a Equipa de Resposta Anti-Bullying

Etapa 3: Intervenção em crise

- Prestar apoio emocional imediato e aconselhamento de crise às vítimas
- Implementar um plano de segurança para evitar retaliação ou assédio contínuo
- Considerar modificações temporárias no horário para minimizar o contacto entre as partes
- Ativar redes de apoio entre colegas e sistemas de acompanhamento para alunos vulneráveis
- Iniciar uma avaliação preliminar de risco para todas as partes envolvidas

4.2. Fase de investigação e análise (2 a 48 horas)

Protocolo de investigação abrangente:

Recolha de provas:

- Realizar entrevistas detalhadas com todas as partes envolvidas, utilizando técnicas de questionamento informadas sobre traumas
- Recolha declarações escritas de testemunhas com detalhes factuais específicos

- Analisar as imagens das câmaras de segurança das áreas relevantes da escola e dos períodos de tempo relevantes
- Analisar provas digitais, incluindo publicações nas redes sociais, mensagens e interações online
- Examinar registos académicos, padrões de assiduidade e relatórios comportamentais anteriores
- Consultar professores de todas as disciplinas para uma análise abrangente dos padrões comportamentais

Entrevistas com as partes interessadas:

- Entrevista com a vítima com foco no impacto, cronograma e necessidades de apoio
- Entrevista com o agressor explorando motivações, compreensão do impacto e responsabilidade
- Entrevistas com testemunhas para estabelecer a cronologia factual e o contexto
- Entrevistas com professores sobre a dinâmica observada na sala de aula e mudanças comportamentais
- Entrevistas com os pais para compreender a dinâmica familiar e recolher contexto adicional

Avaliação de risco:

- Avaliar a probabilidade de repetição ou escalada do incidente
- Avaliar os mecanismos de enfrentamento da vítima e a adequação do sistema de apoio
- Determinar a compreensão do agressor sobre as consequências e a probabilidade de mudança de comportamento
- Considerar a dinâmica do grupo de pares e o potencial para dificuldades sociais contínuas
- Analisar a cooperação e o compromisso da família com o processo de intervenção

4.3. Planeamento e implementação da intervenção (48 horas a 4 semanas)

Plano individualizado de apoio à vítima:

Medidas de apoio imediato:

- Designação de um membro da equipa de apoio para check-ins diários
- Desenvolvimento de um plano de segurança, incluindo rotas seguras, adultos de confiança e procedimentos de emergência
- Acomodações académicas para lidar com quaisquer impactos no desempenho decorrentes do stress causado pelo bullying
- Serviços de aconselhamento adaptados às necessidades individuais e respostas ao trauma
- Participação em grupos de apoio entre pares ou programas de mentoria individual

Planeamento de recuperação a longo prazo:

- Desenvolvimento de competências sociais para construir confiança e assertividade
- Participação em atividades extracurriculares positivas para reconstruir conexões sociais
- Aconselhamento familiar para fortalecer os sistemas de apoio doméstico

- Monitorização regular do progresso com indicadores mensuráveis de bem-estar
- Coordenação com serviços externos de saúde mental em caso de trauma grave

Intervenção abrangente do agressor:

Responsabilização e educação:

- Reconhecimento estruturado dos danos causados com exemplos específicos
- Educação sobre o impacto do bullying através de depoimentos das vítimas e exercícios de desenvolvimento da empatia
- Elaboração de um contrato comportamental por escrito com expectativas e consequências específicas
- Serviço comunitário ou atividades de justiça restaurativa para reparar os danos causados
- Participação em mediação entre pares ou formação em resolução de conflitos

Programa de Modificação Comportamental:

- Aconselhamento individual para abordar as causas subjacentes do comportamento agressivo
- Desenvolvimento de competências de gestão da raiva e regulação emocional
- Formação em competências sociais com foco na interação adequada com os pares
- Envolvimento da família em estratégias de modificação de comportamento e reforço em casa
- Reintegração gradual com interações positivas supervisionadas com os pares

Monitorização e apoio:

- Acompanhamento diário do comportamento com objetivos específicos mensuráveis
- Reuniões regulares com funcionários designados para analisar o progresso e os desafios
- Apoio académico para manter o envolvimento educativo durante a intervenção
- Mentoria com modelos adultos positivos
- Possível encaminhamento para serviços terapêuticos externos em caso de problemas comportamentais graves

4.4. Implementação da justiça restaurativa

Processo de diálogo facilitado:

- Sessões de preparação para todas as partes com facilitadores treinados
- Comunicação estruturada que permite à vítima expressar o impacto e as necessidades
- Oportunidade para o infrator assumir a responsabilidade e fazer reparações significativas
- Desenvolvimento de um plano de resolução mutuamente acordado
- Sessões de acompanhamento para garantir o cumprimento do acordo e a reparação do relacionamento

Atividades de recuperação da comunidade:

- Discussões em sala de aula sobre respeito, empatia e valores comunitários
- Iniciativas em toda a escola para promover relações positivas entre os colegas
- Programas de educação entre pares liderados por alunos mais velhos

- Envolvimento dos pais e da comunidade em atividades de prevenção do bullying
- Reconhecimento e celebração de intervenções positivas de testemunhas

5. ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

A comunicação eficaz com as famílias é essencial para garantir a proteção, a compreensão e o bem-estar a longo prazo dos alunos envolvidos em incidentes de bullying ou cyberbullying. Esta secção fornece uma estrutura para uma colaboração oportuna, transparente e empática entre a escola e as famílias, descrevendo os procedimentos para o contacto inicial, reuniões estruturadas e cooperação contínua ao longo do processo de intervenção.

5.1. Procedimentos para o contacto inicial com a família

Requisitos de notificação imediata:

- Contacto dentro de 4 horas para incidentes de nível 1
- Contato dentro de 2 horas para incidentes de nível 2+
- Contato em até 15 minutos para incidentes de nível 3-4
- Utilizar vários métodos de comunicação (telefone, e-mail, mensagem de texto) para garantir a receção
- Documente todas as tentativas de comunicação e respostas nos arquivos de incidentes

Modelos de guião de comunicação:

Para famílias das vítimas: «Olá, [nome dos pais], aqui é [nome do funcionário] da [nome da escola]. Estou a ligar para informá-los sobre um incidente envolvendo [nome do aluno] que ocorreu hoje na escola. [Nome do aluno] está seguro e tem recebido apoio da nossa equipa. Gostaria de marcar uma reunião consigo o mais rapidamente possível para discutir o que aconteceu e o nosso plano para garantir a segurança e o bem-estar contínuos de [Nome do aluno]. Quando seria conveniente para si vir à escola?»

Para as famílias dos agressores: «Olá, [nome dos pais], aqui é [nome do funcionário] da [nome da escola]. Preciso falar com vocês sobre o comportamento de [nome do aluno] na escola hoje. Ocorreu um incidente grave que requer atenção imediata e o seu envolvimento. Gostaria de marcar uma reunião consigo nas próximas 24 horas para discutir o que aconteceu e trabalhar em conjunto para resolver este comportamento. Quando pode vir à escola para esta conversa importante?»

5.2. Reuniões familiares estruturadas

Preparação da reunião:

- Agende dentro de 48 horas após o incidente para casos graves
- Prepare documentação abrangente sobre o incidente para análise
- Convide os membros relevantes da equipa (diretor, conselheiro, professores)
- Garanta um espaço privado e confortável para a reunião
- Providenciar cuidados infantis, se necessário, para facilitar a participação dos pais

- Forneça serviços de tradução para falantes não nativos

Modelo de agenda da reunião:

Abertura (10 minutos):

- Boas-vindas e apresentações de todos os participantes
- Revisão do objetivo da reunião e dos acordos de confidencialidade
- Explicação do compromisso da escola com a resolução e o bem-estar dos alunos

Análise do incidente (20 minutos):

- Apresentação factual dos detalhes do incidente, sem culpas ou julgamentos
- Revisão das provas recolhidas e dos resultados da investigação
- Oportunidade para os pais fazerem perguntas esclarecedoras
- Discussão das medidas de segurança imediatas implementadas

Avaliação do impacto (15 minutos):

- Discussão sobre o impacto do incidente em todos os alunos envolvidos
- Análise das consequências emocionais, académicas e sociais
- Reconhecimento das preocupações e perspetivas da família
- Validação das emoções e reações da família

Planeamento da intervenção (30 minutos):

- Apresentação das estratégias de intervenção propostas
- Discussão sobre o papel da família no sucesso da intervenção
- Negociação de compromissos específicos de todas as partes
- Estabelecimento de um cronograma para a implementação da intervenção
- Acordo sobre a frequência e os métodos de comunicação

Planeamento do acompanhamento (15 minutos):

- Agendamento de reuniões para análise do progresso
- Troca de informações de contacto para comunicação contínua
- Discussão sobre sinais de alerta a monitorizar em casa
- Partilha de recursos para serviços adicionais de apoio à família

5.3. Colaboração contínua com a família

Cronograma de comunicação regular:

- Telefonemas semanais durante o primeiro mês da intervenção
- Reuniões quinzenais durante os meses 2-3
- Check-ins mensais durante o restante do ano letivo
- Protocolos de contacto de emergência para novos incidentes ou preocupações
- Acompanhamento anual para avaliar os resultados a longo prazo

Recursos de apoio à família:

- Workshops de educação parental sobre prevenção e resposta ao bullying
- Grupos de apoio para famílias afetadas pelo bullying
- Encaminhamentos para serviços comunitários de saúde mental
- Informações sobre direitos legais e recursos de defesa
- Contatos culturais para famílias de diversas origens

6. APLICAÇÃO DA LEI E COLABORAÇÃO COM AGÊNCIAS EXTERNAS

A abordagem de casos graves de bullying e cyberbullying pode exigir a coordenação com as autoridades policiais e agências externas de proteção à criança. Esta secção define os critérios e procedimentos para o envolvimento de parceiros externos, garantindo que todas as ações cumpram os requisitos legais, ao mesmo tempo que salvaguardam os direitos, a dignidade e o bem-estar dos alunos. Uma comunicação clara e protocolos partilhados apoiam uma resposta consistente, transparente e centrada na criança em todas as instituições envolvidas.

6.1. Critérios para o envolvimento das autoridades policiais

Resposta imediata a emergências (ligar para os serviços de emergência):

- Agressão física que resulte em ferimentos que exijam cuidados médicos
- Presença de armas ou objetos perigosos na escola
- Ameaças credíveis de violência contra indivíduos específicos
- Agressão sexual ou contacto sexual impróprio
- Sequestro ou restrição ilegal de alunos
- Envolvimento de drogas ou álcool em incidentes de bullying

Relatório policial formal necessário (dentro de 24 horas):

- Roubo ou destruição de bens avaliados em mais de € 100
- Tentativas de extorsão ou chantagem
- Cyberbullying envolvendo assédio criminoso ou ameaças
- Comportamento de perseguição que continua apesar da intervenção da escola
- Distribuição de imagens sexualmente explícitas de menores
- Crimes de ódio com base em características protegidas
- Incidentes repetidos que constituem assédio criminal

Envolvimento dos Serviços de Proteção à Criança:

- Evidências de violência doméstica ou abuso que contribuem para o comportamento de bullying
- Negligência ou supervisão inadequada que permite a vitimização contínua
- Dinâmicas familiares que impedem uma intervenção eficaz
- Crises de saúde mental que exigem intervenção especializada
- Alunos em risco de automutilação ou suicídio devido ao bullying

6.2. Protocolos de colaboração

Acordos de partilha de informações:

- Estabelecer acordos formais com as autoridades locais responsáveis pela aplicação da lei
- Definir funções, responsabilidades e protocolos de comunicação
- Garantir o cumprimento das leis de privacidade e regulamentos educacionais
- Criar oportunidades de formação conjunta para o pessoal escolar e policial
- Desenvolver processos de encaminhamento para casos apropriados

Gestão de casos por várias agências:

- Coordenar os esforços de investigação para evitar duplicação e trauma
- Partilhar informações relevantes, protegendo a privacidade dos alunos
- Alinhar as estratégias de intervenção entre as agências
- Garantir mensagens consistentes para famílias e alunos
- Monitorizar o progresso do caso e ajustar as abordagens conforme necessário

7. CIDADANIA DIGITAL E PREVENÇÃO DO CIBERBULLYING

Promover a cidadania digital é essencial para prevenir o bullying e o cyberbullying e para construir comunidades online responsáveis, respeitadas e resilientes. Esta secção descreve uma abordagem educacional abrangente que equipa os alunos com o conhecimento, os valores e as competências de pensamento crítico necessários para navegar em ambientes digitais de forma segura e ética. Ao integrar a prevenção no currículo e na vida escolar diária, os educadores podem promover a consciencialização, a empatia e a responsabilidade em todos os aspetos do comportamento online dos alunos.

7.1. Programa abrangente de educação digital me

Desenvolvimento de um currículo adequado à idade:

Nível primário (6 a 11 anos):

- Conceitos básicos de gentileza e respeito nos espaços online
- Compreensão de que as pessoas por trás dos ecrãs têm sentimentos reais
- Reconhecimento de comportamentos inadequados online e procedimentos de denúncia
- Introdução aos conceitos de privacidade e segurança de palavras-passe
- Exploração supervisionada de plataformas digitais educativas

Nível do ensino básico II (idades entre 12 e 14 anos):

- Exploração aprofundada das pegadas digitais e registos online permanentes
- Avaliação crítica de informações online e reconhecimento de notícias falsas
- Compreensão das táticas de cyberbullying e do seu impacto psicológico
- Desenvolvimento da empatia digital e do comportamento ético online
- Prática com configurações de privacidade e funcionalidades de bloqueio/denúncia

Nível secundário superior (idades entre 15 e 18 anos):

- Compreensão avançada dos direitos e responsabilidades digitais
- Implicações legais do cyberbullying e do assédio online
- Papéis de liderança na educação entre pares e promoção da cidadania digital
- Criação de conteúdo online positivo e ativismo digital
- Preparação para a vida digital adulta, incluindo a presença profissional online

7.2. Integração e monitorização de tecnologia

Gestão da rede escolar:

- Implementação de sistemas de filtragem de conteúdo que equilibram segurança e acesso educacional

- Monitorização regular dos dispositivos e redes fornecidos pela escola para detetar atividades inadequadas
- Educação sobre políticas de uso adequado, com consequências claras para violações
- Atualizações regulares dos sistemas de filtragem para lidar com novas plataformas e ameaças
- Colaboração com fornecedores de tecnologia para garantir recursos de segurança infantil

Recolha e preservação de provas digitais:

- Formação do pessoal sobre técnicas adequadas de recolha de provas digitais
- Estabelecimento de sistemas de armazenamento seguro para provas digitais
- Protocolos para trabalhar com fornecedores de plataformas para preservar provas
- Compreensão dos requisitos legais para provas digitais em várias jurisdições
- Atualizações regulares dos procedimentos à medida que a tecnologia e as plataformas evoluem

8. RESPOSTA INFORMADA SOBRE TRAUMAS E APOIO À SAÚDE MENTAL

O bullying e o cyberbullying podem ter efeitos emocionais e psicológicos duradouros em todos os envolvidos – vítimas, agressores e testemunhas. Uma abordagem informada sobre o trauma garante que as intervenções promovam segurança, compreensão e recuperação, em vez de medo ou estigma. Esta secção apresenta princípios e estratégias fundamentais para reconhecer sinais de trauma, fornecer apoio adequado à saúde mental e promover um ambiente escolar acolhedor, onde os alunos possam reconstruir a confiança e a resiliência.

8.1. Compreender o trauma do bullying

Reconhecimento do trauma nas vítimas:

- Hipervigilância e ansiedade em ambientes escolares
- Regressão no desempenho académico ou nas competências sociais
- Sintomas físicos, incluindo dores de cabeça, dores de estômago e distúrbios do sono
- Comportamentos de evasão, incluindo recusa em ir à escola ou isolamento social
- Desregulação emocional, incluindo explosões de raiva ou isolamento
- Impactos a longo prazo na autoestima e na formação de relacionamentos

Trauma secundário em testemunhas:

- Culpa por não intervir ou medo de se tornar alvo
- Ansiedade em relação à segurança na escola e às relações com os colegas
- Angústia moral por testemunhar injustiças
- Confusão sobre as respostas adequadas a situações de bullying
- Potencial para desenvolver comportamentos agressivos semelhantes como mecanismo de defesa

8.2. Estratégias de intervenção terapêutica

Abordagens de aconselhamento individual:

- Terapia cognitivo-comportamental para lidar com padrões de pensamento negativos
- Terapia focada no trauma para casos graves de vitimização
- Treino de competências sociais para reconstruir a confiança e as relações com os pares
- Técnicas de atenção plena e regulação emocional
- Terapia familiar para abordar a dinâmica doméstica e fortalecer os sistemas de apoio

Programas de intervenção em grupo:

- Grupos de apoio às vítimas focados na cura e no empoderamento

- Grupos de intervenção para agressores que abordam a responsabilização e a mudança de comportamento
- Grupos de formação para testemunhas que desenvolvem competências de intervenção e coragem
- Programas de mediação entre pares que ensinam competências de resolução de conflitos
- Grupos de competências sociais para estudantes com dificuldades nas relações com os pares

Protocolos de intervenção em situações de crise:

- Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a uma linha direta de crise para alunos em situação de angústia aguda
- Planeamento de segurança para alunos em risco de automutilação
- Procedimentos de avaliação de saúde mental de emergência
- Coordenação com serviços comunitários de crise de saúde mental
- Recursos de apoio e educação para crises familiares

9. MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA

O monitoramento e a avaliação eficazes são essenciais para garantir que as políticas e intervenções anti-bullying permaneçam relevantes, baseadas em evidências e impactantes ao longo do tempo. Esta seção descreve os procedimentos para coletar, analisar e usar dados para avaliar a eficácia das ações, identificar áreas para desenvolvimento e fortalecer medidas preventivas. Uma cultura de reflexão e melhoria contínua permite que as escolas aprendam com a experiência, se adaptem a novos desafios e mantenham um ambiente seguro e inclusivo para todos os alunos.

9.1. Recolha e análise de dados

Sistemas de acompanhamento de incidentes:

- Base de dados abrangente de todos os incidentes de bullying com codificação padronizada
- Análise de tendências para identificar padrões em termos de tempo, localização e dados demográficos dos participantes
- Acompanhamento dos resultados para medir a eficácia da intervenção.
- Pesquisas anónimas com alunos para avaliar o ambiente escolar e incidentes não relatados
- Recolha de feedback dos funcionários sobre a eficácia do protocolo e necessidades de melhoria

Indicadores-chave de desempenho:

- Redução dos incidentes de bullying relatados ao longo do tempo
- Diminuição da gravidade dos incidentes quando ocorrem
- Maior satisfação dos alunos e pais com a resposta da escola
- Aumento da comunicação de incidentes por parte dos alunos e funcionários
- Melhoria das medidas relativas ao ambiente escolar, incluindo a sensação de segurança e pertença

9.2. Processos de melhoria contínua

Revisão regular do protocolo:

- Revisão anual abrangente de todos os protocolos e procedimentos
- Integração de novos resultados de investigação e melhores práticas
- Atualizações com base nas mudanças na tecnologia e nas plataformas de redes sociais
- Incorporação do feedback de todas as partes interessadas, incluindo alunos, famílias e funcionários
- Alinhamento com os requisitos legais e padrões educacionais em evolução

Desenvolvimento profissional e formação:

- Formação anual obrigatória para todos os funcionários sobre protocolos atualizados
- Formação especializada para administradores e conselheiros sobre casos complexos
- Workshops regulares sobre novas tendências de cyberbullying e estratégias de prevenção
- Colaboração com especialistas e investigadores externos
- Intercâmbios de aprendizagem entre pares com escolas que demonstram as melhores práticas

10. SENSIBILIDADE CULTURAL E INCLUSÃO

Criar um ambiente escolar seguro e inclusivo requer sensibilidade à diversidade cultural e um compromisso ativo com a equidade e o respeito. Esta secção destaca como os fatores culturais, a identidade e o sentimento de pertença influenciam a dinâmica do bullying e como as escolas podem responder através de práticas inclusivas, conscientes dos preconceitos e culturalmente sensíveis. Ao reconhecer e valorizar a diversidade, os educadores podem prevenir a discriminação, combater o bullying baseado em preconceitos e promover uma sensação de segurança e conexão para todos os alunos.

10.1. Abordando fatores culturais no bullying

Compreender os contextos culturais:

- Reconhecimento de que as definições e respostas ao bullying variam entre as culturas
- Sensibilidade às diferenças culturais na resolução de conflitos e nas relações de autoridade
- Compreensão de como o estatuto de minoria cultural pode aumentar a vulnerabilidade ao bullying
- Consciência dos tabus culturais que podem impedir a denúncia ou a procura de ajuda
- Integração de valores e práticas culturais em estratégias de intervenção

Estratégias de resposta inclusivas:

- Materiais de comunicação multilingues e serviços de interpretação
- Abordagens de aconselhamento e intervenções terapêuticas culturalmente sensíveis
- Colaboração com líderes culturais e organizações comunitárias
- Adaptação das práticas de justiça restaurativa para se alinharem com os valores culturais
- Formação do pessoal em competência cultural e reconhecimento de preconceitos

10.2. Abordagem do bullying baseado em preconceitos

Reconhecimento do bullying baseado na identidade:

- Atenção específica ao bullying baseado em raça, etnia, religião, identidade de género, orientação sexual, deficiência ou estatuto socioeconómico
- Compreensão da interseccionalidade e dos múltiplos fatores de identidade
- Reconhecimento de fatores institucionais e sistémicos que podem permitir o bullying baseado em preconceitos
- Estratégias de intervenção especializadas que abordam tanto o comportamento individual quanto as questões sistémicas
- Ligação a iniciativas mais amplas de diversidade, equidade e inclusão

Serviços de apoio especializados:

- Grupos de afinidade e espaços seguros para alunos marginalizados

- Programas de mentoria que conectam alunos com adultos que são modelos a seguir e compartilham identidades semelhantes
- Colaboração com organizações comunitárias que atendem populações específicas
- Desenvolvimento profissional para funcionários sobre questões LGBTQIA+, conscientização sobre deficiência e antirracismo
- Avaliação regular das políticas e práticas escolares quanto ao impacto discriminatório

NOTA FINAL

O protocolo de Práticas de Emergência da ASAP incorpora a visão do projeto de escolas como comunidades seguras, inclusivas e reflexivas, onde a dignidade e a voz de cada aluno são protegidas.

Além da gestão de emergências, promove uma cultura mais ampla de empatia, responsabilidade e pensamento crítico, competências essenciais para navegar nas dimensões física e digital da vida social.

A sua eficácia depende da reflexão contínua, da colaboração e do reforço de capacidades. As escolas são encorajadas a rever e atualizar regularmente o protocolo, integrando novas investigações, desenvolvimentos tecnológicos e lições aprendidas com a prática.

Ao incorporar estes princípios na prática educativa quotidiana, a comunidade escolar torna-se não só um local de aprendizagem, mas também um modelo de resiliência, respeito e coexistência democrática.

GUIA RÁPIDO OPERACIONAL

Este apêndice fornece uma visão geral prática do protocolo de *Práticas de Emergência ASAP*. Foi concebido como uma **ferramenta de referência pronta a usar** para educadores, dirigentes escolares e pessoal de apoio durante incidentes reais ou simulados de bullying e cyberbullying.

Os prazos e responsabilidades são **indicativos** e devem ser adaptados ao contexto, recursos e legislação nacional de cada escola. Para uma classificação detalhada da gravidade do incidente, consulte a Secção 3.1 acima.

Nível 1 – Incidentes menores

Exemplos:

- Provoações ou xingamentos ocasionais
- Exclusão de curta duração ou mal-entendidos online
- Conflito isolado sem danos duradouros

Objetivo principal:

Restaurar um clima positivo na sala de aula através da educação e da mediação.

Área de ação	Quem	Passos-chave	Prazo recomendado
Resposta imediata	Professor	Intervir com calma, separar os alunos, se necessário, garantir a segurança	Dentro de 24 horas
Documentação	Professor/Coordenador	Breve nota escrita (quem, o quê, quando, onde)	No prazo de 48 horas
Contato com a família	Professor	Informar os pais informalmente (verbalmente ou por escrito)	No prazo de 48 horas
Acompanhamento	Professor	Monitorizar o ambiente da sala de aula e reforçar comportamentos positivos	Contínuo

Nível 2 – Incidentes moderados

Exemplos:

- Assédio verbal ou online repetido
- Exclusão de grupos ou espalhar boatos
- Intimidação física menor ou danos materiais

Objetivo principal:

Garantir a responsabilização e reparar relações através da mediação e da colaboração familiar.

Área de ação	Quem	Passos-chave	Prazo recomendado
Resposta imediata	Professor + Coordenador	Garantir a segurança da vítima, recolher provas, notificar a liderança	Dentro de 4 a 6 horas
Documentação	Coordenador	Preencher o formulário de relatório do incidente (apenas os factos essenciais)	Dentro de 12 horas
Contato com a família	Professor/Coordenador	Contacte ambas as famílias; marque uma reunião, se necessário	Dentro de 24 horas
Intervenção	Coordenador/Conselheiro	Facilitar a mediação e atividades de desenvolvimento da empatia	No prazo de 3 a 5 dias
Monitorização	Professor	Observar o comportamento e acompanhar com os pais	2 a 4 semanas

Nível 3 – Incidentes graves

Exemplos:

- Bullying ou assédio contínuo
- Partilha de conteúdo sexualizado ou violento
- Agressão física causando ferimentos
- Ameaças, coação ou extorsão

Objetivo principal:

Garantir proteção imediata, iniciar investigação formal e prestar apoio psicológico.

Área de ação	Quem	Passos-chave	Prazo recomendado
Resposta à crise	Diretor/Equipa de resposta	Separar as partes, garantir a segurança, preservar as provas	Dentro de 1 hora
Notificação	Coordenador	Informar os pais e o conselheiro escolar	Em 2 horas
Investigação	Equipa de resposta	Realizar entrevistas, recolher depoimentos, avaliar riscos	Dentro de 24 a 48 horas
Apoio	Conselheiro/Psicólogo	Presta apoio emocional, inicia plano de recuperação	No prazo de 3 dias
Processo de recuperação	Equipa de resposta	Planeia reunião de restauração e acompanhamento contínuo	2 a 4 semanas

Nível 4 – Incidentes de crise

Exemplos:

- Ameaça iminente à vida ou à segurança
- Posse de armas ou agressão violenta
- Agressão ou abuso sexual
- Ideação suicida associada a bullying

Objetivo principal:

Ativar os serviços de emergência e garantir a proteção total de todos os indivíduos envolvidos.

Área de ação	Quem	Passos-chave	Prazo recomendado
Resposta de emergência	Diretor/funcionários no local	Chamar os serviços de emergência; garantir a segurança dos alunos	Imediato (dentro de 15 minutos)
Autoridades policiais e CPS	Diretor/Coordenador	Notificar a polícia e os serviços de proteção à criança	Imediato
Comunicação	Diretor	Informar os pais, o órgão administrativo e as agências relevantes	Dentro de 2 horas
Apoio a traumas	Psicólogo/conselheiro	Prestar aconselhamento em situações de crise e encaminhamento	No prazo de 24 horas
Acompanhamento e revisão	Equipa de resposta	Reunir a equipa, rever a eficácia do protocolo	No prazo de 1 semana

www.socialmediakids.eu

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP